

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

LIMITLAR NAZARIYASINI KOMPYUTER IMITATSION MODELLAR VOSITASIDA O'QITISH METODIKASI

Safarov Abbas Abdurasul o'g'li

Qarshi xalqaro universiteti

Iqtisodiyot va muhandislik kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanayotgan bugungi davrda ta'limda turli texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Maqolada o'quv jarayonida kompyuter imitatsion modellari, SMART texnologiyalar hamda masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish bo'yicha bir qator xorijiy ilmiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili keltirilgan. Xususan, abstrakt tushunchalari sababli ko'pchilik tinglovchilarda murakkab fan sifatida tasavvur uyg'otadigan "Matematik analiz" fanining "Limitlar nazariyasi" bo'limiga oid tushunchalarni kompyuter imitatsion modellari yordamida, vizual o'qitish vositalaridan biri sifatida o'qitish metodikasi yuzasidan aniq tavsilyalar berilgan.

Kalit so'zlar: matematika, ta'lim, texnologiya, tadqiqot, SMART texnologiya, SMART ta'lim, kompyuter imitatsion modeli, limit, funksiya.

Abstract: In the modern era of information technology development, the use of various technologies in education is considered one of the pressing issues. The article presents an analysis of scientific studies conducted by a number of foreign researchers on the application of computer simulation models, SMART technologies, and distance learning platforms in the educational process. In particular, specific recommendations are provided on the methodology of teaching the concepts of the "Theory of Limits" section within the subject "Mathematical Analysis," which, due to its abstract concepts, is perceived by many learners as a complex discipline, through the use of computer simulation models as one of the visual teaching tools.

Key words: mathematics, education, technology, research, SMART technology, SMART education, computer simulation model, limit, function.

Аннотация: В современную эпоху развития информационных технологий использование различных технологий в образовании является одним из актуальных вопросов. В статье представлен анализ научных исследований, проведённых рядом зарубежных исследователей по применению компьютерных имитационных моделей, SMART-технологий и платформ дистанционного обучения в образовательном процессе. В частности, даны конкретные рекомендации по методике преподавания понятий раздела "Теория пределов" дисциплины "Математический анализ", которая своими абстрактными понятиями формирует у большинства слушателей представление о сложности данного предмета, с использованием компьютерных имитационных моделей как одного из визуальных средств обучения.

Ключевые слова: математика, образование, технология, исследование, SMART-технология, SMART-образование, компьютерная имитационная модель, предел, функция.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning mazmuni va metodikasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy jamiyatda bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi, mehnat bozori talablarining o'zgarishi hamda axborot oqimining keskin ortishi ta'lim jarayonidan nafaqat bilim berishni, balki shaxsda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, kreativ yondashuv va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishni ham talab etadi. Shu nuqtai nazardan, an'anaviy o'qitish metodlarini innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyalash ta'lim sifatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.

So'nggi yillarda ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv, differensial ta'lim, blended learning, flipped classroom, problem-based learning va inquiry-based learning kabi zamonaviy metodika hamda usullar keng joriy etilmoqda. Mazkur yondashuvlar ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularning

bilish faoliyatini faollashtirish hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash imkonini beradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan interaktiv muhit talabalarning dars jarayonidagi ishtirokini oshirish, tezkor qayta aloqa (feedback)ni ta'minlash va o'quv natijalarini monitoring qilishda yuqori samaradorlikka ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy mamlakatlarda SMART texnologiyalarni ta'limda qo'llash tajribasi muvaffaqiyatli natijalarni ko'rsatgan. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar murakkab mavzularni vizualizatsiya qilish, talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va bilimlarini baholash imkonini yaratadi. Talabalar turli modellardan foydalangan holda murakkab matematik konseptlarni tezroq tushunish imkoniga ega bo'ladilar. Xorijiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, SMART texnologiyalardan foydalangan guruhlarining o'quv samaradorligi 20–30 % ga oshgan. MDH mamlakatlarida interaktiv simulyatsiyalar va masofaviy o'quv modullari yordamida o'quv jarayoni samaradorligi hamda motivatsiya darajasining sezilarli oshgani kuzatilgan.

SMART texnologiyalari talabalarga aniq maqsad qo'yish, natijalarni o'lchash va amaliy bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Talabalar bilimlarini test va interaktiv mashqlar yordamida baholash hamda tahlil qilish imkoniga ega bo'ldilar. Kompyuter imitatsion modellari orqali murakkab mavzularni vizualizatsiya qilish, interaktiv mashqlar yordamida mustahkamlash va individuallashtirilgan o'quv jarayonini yaratish mumkin. Xorijiy hamda MDH davlatlari tajribalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar an'anaviy darslarga nisbatan samaraliroq bo'lib, ta'lim sifatini oshiradi. Kelajakda ta'lim jarayoniga SMART texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlarni rivojlantirish zarur ^[5].

SMART texnologiyalar va kompyuter imitatsion modellarning ta'lim jarayonida qo'llanilishi bo'yicha xorijiy hamda MDH mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotlar, konferensiya materiallari va ta'lim platformalari faoliyati o'rganilib, tahlil qilindi. Quyida asosiy tadqiqotlar, ularning mazmuni, afzalliklari va kamchiliklari yoritiladi. SMART texnologiyalarni ta'limda global miqyosda rivojlanayotgan strategik yo'nalish sifatida baholash mumkin. SMART texnologiyalar ta'lim xizmatlarining fundamental komponenti hisoblanadi. Chunki ular adaptiv va shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tashkil etishga imkon beradi ^[1].

SMART ta'lim modeli adaptiv, moslashuvchan va onlayn komponentlar bilan boyitilgan ta'lim paradigmasidir. SMART-ta'lim esa darslarni SMART mezonlariga moslashtirilgan holda tashkil etishga asoslangan ta'lim shaklidir ^[3]. Ushbu yondashuvning afzalligi talabalarni mustaqil o'rganishga rag'batlantirishida namoyon bo'ladi. Kamchiligi esa an'anaviy o'qitishdan keskin farq qilgani sababli pedagoglardan qo'shimcha malaka va texnologik tayyorgarlikni talab etishidir.

Shketibayev va Torexan o'z ilmiy ishlarida kompyuter modellarini fizika mavzularini, xususan, kvant fizikasi bo'limlarini o'qitishda samarali vosita sifatida baholaydilar. Ular modellar yordamida murakkab jarayonlarni tajriba o'tkazmasdan turib vizual va interaktiv tarzda tushuntirish mumkinligini ta'kidlaydilar ^[4].

Kompyuter modellari va fizik jarayonlarni ta'limda qo'llash bo'yicha tadqiqotlarda fotoeffekt kabi murakkab fizik jarayonlarni kompyuter modellari orqali vizualizatsiya qilish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini oshirishi qayd etilgan. Ushbu usul real laboratoriya sharoitida bajarilishi qiyin bo'lgan tajribalarni imkon qadar sodda va tushunarli shaklda namoyish etishga xizmat qiladi. O'quv jarayoni samaradorligini oshiruvchi platformalar sifatida Padlet, Mentimeter, Kahoot, Online Test Pad va QuizBot kabi platformalar misol tariqasida keltiriladi. Ushbu platformalar interaktiv baholash, ko'p variantli testlar va real vaqt rejimida fikr almashish imkoniyatini yaratadi ^[2].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillar sifatida pedagogik jarayonning individuallashtirilishi, ta'lim mazmunining vizuallashtirilishi, baholash tizimining shaffofligi, o'quv materiallarining moslashuvchanligi hamda ta'lim subyektlari o'rtasida samarali kommunikatsiyani yo'lga qo'yish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda SMART texnologiyalar (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) asosida ishlab chiqilgan raqamli ta'lim resurslari o'quv jarayonini maqsadli, natijador va tizimli tashkil etish imkonini beradi. SMART texnologiyalar yordamida yaratilgan kompyuter imitatsion modellari, virtual laboratoriyalar, interaktiv topshiriqlar va masofaviy ta'lim platformalari murakkab nazariy tushunchalarni vizual ko'rinishda taqdim etish, talabalarning mustaqil o'rganish faoliyatini rivojlantirish hamda bilimlarni real vaqt rejimida baholash imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayniqsa, matematika, fizika va texnika fanlarini o'qitishda bunday vositalar abstrakt tushunchalarni konkretlashtirish va o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Shu bois, SMART texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan raqamli ta'lim resurslaridan o'quv jarayonida foydalanish metodikasini ishlab chiqish, ularning pedagogik samaradorligini tahlil qilish hamda amaliyotga tatbiq etish masalalari ilmiy-metodik jihatdan alohida tadqiq etishni talab qiladi. Mazkur maqolada aynan ushbu masalalar doirasida SMART texnologiyalar asosidagi raqamli resurslarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ulardan foydalanish metodikasi yoritiladi. SMART texnologiyalar va kompyuter imitatsion modellari ta'lim jarayonini

transformatsiya qilib, talabalarining amaliy ko'nikmalarini, mustaqil fikrlashini hamda interaktiv o'rganish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuvlar qator texnik va resurs bilan bog'liq cheklovlarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, zamonaviy kompyuter jihozlari, barqaror internet ulanishi hamda o'qituvchilarning texnologik malakasi kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda raqamli ta'lim resurslarining oshib borishi qulay ta'lim olish sharoitlarini yaratmoqda. Quyida "Matematik analiz" fanini oliy ta'lim talabalariga o'qitishda foydalaniladigan kompyuter imitatsion modelning ishlash jarayoni keltirilgan bo'lib, bunday kompyuter imitatsion modellar orqali talabalar mavzuning ichki jarayonlarini kuzatib, o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kompyuter imitatsion model orqali "Matematik

analiz" fanining eng muhim tushunchalaridan biri bo'lgan $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ limitining geometrik-vizual yondashuv

asosida isbotlanish jarayonidan o'quv jarayonida quyidagi metodika asosida foydalanish tavsiya etiladi.

Kompyuter imitatsion model mazmunida aynan shu fundamental natijaning vizual va analitik mohiyati imitatsion modellashtirish orqali ochib beriladi. Ushbu yondashuv limit tushunchasining geometrik interpretatsiyasini chuqur anglashga xizmat qiladi hamda matematik analizdagi abstrakt limit tushunchasini vizual tafakkur bilan uyg'unlashtiradi. Isbotning boshlang'ich bosqichida koordinatalar tekisligida $y = \sin x$ funksiyasi grafigi hamda $x = y$ to'g'ri chizig'i tasvirlanadi. Grafikdan ko'rinadiki, $x \rightarrow 0$ bo'lganda sinusoidaning kichik atroflardagi nuqtalari chiziqli funksiyaga juda yaqinlashadi. Aynan mana shu lokal yaqinlashuv fenomeni limitning asosiy geometrik mazmunini tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm: Kompyuter imitatsion modelda va funksiya grafiklarning tasvirlanishi

Kompyuter imitatsion modelda grafikning nuqta atrofidagi kichik sohasi kattalashtirib ko'rsatiladi. Ushbu vizual transformatsiya orqali $y = \sin x$ egri chizig'i bilan $y = x$ chizig'i orasidagi farqning nolga intilishi vizual ravishda namoyon qilinadi (2-rasm). Kattalashtirish natijasida sinus funksiyasining egri chizig'i deyarli chiziqli ko'rinishga keladi. Bu esa quyidagi asimptotik tenglikning geometrik mazmunini ifodalaydi:

$$\sin x \sim x, (x \rightarrow 0)$$

ya'ni x nolga yaqinlashganda x va y o'zaro ekvivalent bo'ladi.

Grafik interpretatsiyadan kelib chiqib, x nolga yaqinlashgan sari $y = \sin x$ funksiyasining qiymati argumentning o'ziga juda yaqinlashishi ko'rsatiladi. Natijada ulardan tuzilgan nisbat birga yaqinlashadi:

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$$

Kompyuter imitatsion model mazmunining nazariy fundamenti quyidagi trigonometrik tengsizliklarga tayyandadi:

$$\sin x < x < \tan x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Ushbu tengsizliklarni mos ravishda ga bo'lish orqali

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

tengsizlik hosil qilinadi. Bundan

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

munosabatga ega bo'lamiz.
 $x \rightarrow 0$ da esa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

bo'lgani sababli limitning xossalariga asosan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

ekanligi qat'iy isbotlanadi.

2-rasm: $\sin x \sim x$, ($x \rightarrow 0$) munosabatning koordinata tekisligida ko'rsatilish jarayoni

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kompyuter imitatsion modelining ilmiy-metodik ahamiyati shundan iboratki, u limit tushunchasining dinamik tabiatini talabalarga vizual ravishda anglash imkonini beradi. An'anaviy matematik isbotlarda limit ko'pincha formal algebraik isbotlashlar orqali tushuntiriladi. Mazkur vizual model esa funksiyaning lokal holatini geometrik jihatdan kuzatish imkonini yaratib, abstrakt nazariyani kognitiv jihatdan yengillashtiradi.

Shuningdek, kompyuter imitatsion modeli matematik analizdagi "lokal chiziqlilik" g'oyasini ham ochib beradi. Differensiallanuvchi funksiyalarning kichik atroflarda chiziqli funksiyaga juda yaqinlashishi haqidagi fundamental prinsip aynan ushbu ajoyib limit orqali namoyon bo'ladi. Shu sababli quyidagi limit natijasi nafaqat trigonometrik limitlarni hisoblashda, balki hosila, differensial hisob, Teylor formulasi hamda matematik model-lashtirishning ko'plab bo'limlarida tayanch nazariy vosita sifatida xizmat qiladi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Mazkur vizual yondashuv raqamli ta'lim texnologiyalarining asosiy tamoyillari – vizuallik, interaktivlik, konseptual modellashtirish va intuitiv tahlilni o'zida mujassamlashtiradi. Natijada talabalar limit tushunchasini faqat formal formula sifatida emas, balki geometrik va funksional jarayon sifatida ham idrok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Байсаева М. У. SMART-технологии как приоритетное направление сферы образовательных услуг в условиях глобализации мировой экономики // Управление образованием: теория и практика / Education Management Review. Том 12 (2022). № 9. С. 63-68.
2. Davirova Sh. Modern Technologies in Education // Foreign Linguistics and Linguodidactics. 2024. С. 1-15.
3. Куанбаева Б. У., Жусупкалиева Г. К., Рахметов М. Е., Иярова А. Ж., Schmidt P. Оценка эффективности физических интерактивных компьютерных моделей в реализации онлайн-обучения в современной школе // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. С. 222-233.
4. Шектибаев Н. А., Торехан Т. Е. Компьютерные модели как средство повышения эффективности обучения физике // Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің хабарлары (математика, физика, информатика сериясы). 2023. № 4(27). С. 29-41.
5. Safarov A. A., Fayzullayeva M. P. Smart texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan raqamli ta'lim resurslaridan o'quv jarayonida foydalanish metodikasi // "Yangi avlod ta'lim konsepsiyasi: milliy taraqqiyot yo'li va ustuvor yo'nalishlar – O'zbekiston sharoitida ta'lim mazmunini yangilash siyosati" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2026. B. 287-290.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.